

CADÊ A LEI QUE NÃO ESTÁ AQUI? UMA ANÁLISE SOBRE A FALTA DE LEGISLAÇÃO PARA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA ⁽¹⁾

Láís Melo de Andrade ^(*) · Marília Feitosa de Alencar Arruda ^(**)

Resumo: No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anualmente nascem cerca de 3 milhões de bebês, dos mais diversos tipos de partos, em todos os Estados brasileiros, mas boa parte deles é realizado em hospitais maternos. O que garante assertivamente, que parte significativa desses partos são cesáreos, com uma grande margem de serem induzidos por medicamentos para acelerar a atividade, como também as mulheres grávidas são expostas a diversas violências tipificadas como física, psíquica, moral. O objetivo deste artigo é justificar a importância e a necessidade de uma Lei Federal específica, para que mulheres em períodos de pré-natal, parto, pós-parto e abortamento, não passem por abusos e violações. O texto está estruturado em três partes: as expressões da violência obstétrica, a importância de uma Lei Federal sobre a violência obstétrica, projetos de lei sobre a violência obstétrica.

Palavras-Chave: violência de gênero; violência obstétrica; materno-infantil; legislação obstétrica.

Abstract: In Brazil, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, around 3 million babies are born annually, from the most diverse types of births, in all Brazilian states, but a large part of them are carried out in maternal hospitals. This assertively guarantees that a significant part of these births are cesarean sections, with a large margin of being induced by medication to accelerate the activity, as well as pregnant women being exposed to various types of violence, such as physical, mental and moral. The objective of this article

is to justify the importance and need for a specific Federal Law, so that women in prenatal, childbirth, postpartum and abortion periods do not experience abuse and violations. The text is structured in three parts: expressions of obstetric violence, the importance of a Federal Law on obstetric violence, Bills on obstetric violence.

Keywords: Gender violence; Obstetric violence; Maternal-child; Obstetric legislation.

1. Introdução

No dia 31 de outubro do ano de 2024, na cidade de Salvador, Estado da Bahia no Brasil, Liliane Ribeiro afirma que foi à Maternidade Estadual Albert Sabin, para realizar seu parto, e lá sofreu uma série de abusos e negligências, que levaram a sua bebê a óbito. Durante a gestação, Liliane realizou o pré-natal em duas unidades, pública e privada, para assegurar o melhor acompanhamento. A bebê estava saudável, mas foi recomendada uma cesárea devido ao tamanho da criança. Entretanto, ao chegar na maternidade, essa orientação foi ignorada, e o parto normal foi imposto. Liliane recebeu medicamentos para induzir contrações e, na sala de parto, ouviu falas agressivas da equipe, que a ameaçava com expressões como: “ser rasgada até o talo”. Ela ainda relatou que a equipe a acusou de “presepada”, quando tentou expressar a sua dor e preocupação. Segundo a

⁽¹⁾ Artigo resultante de apresentação no I Seminário Luso-Brasileiro de Direitos Reprodutivos, realizado em novembro de 2024 no Instituto Jurídico (IJ) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC)

^(*) Assistente social, Mestranda em Estado e Sociedade pela Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Bolsista Capes, faz parte da Comissão gênero, raça e etnia do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS - Bahia). Orcid: 0000-0003-4012-6305 E-mail: ass.laismelo@gmail.com

^(**) Turismóloga, Doutora em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Lisboa (ULisboa) Portugal. Orcid: 0000-0001-6728-8350 E-mail: mariliaarruda@outlook.com

mãe, a médica que realizou o parto estava com uma luva rasgada e, ao puxar a bebê, acabou perfurando o pescoço da recém-nascida com a unha grande. Após isso, a médica entregou a bebê a outros profissionais e saiu da sala, deixando a mãe em estado de choque. Liliane descreveu que sua filha foi submetida a uma tentativa de reanimação, mas o óbito foi confirmado logo em seguida. A maternidade informou à família que a bebê teria nascido morta, mas Liliane contesta essa versão: “Eu senti minha filha mexer antes de entrar na sala de parto, meu marido viu a cabecinha dela mexendo”, argumentou. A mãe afirma que, até o momento do parto, Anabelly estava viva e saudável.

O objetivo deste artigo é justificar a importância e a necessidade de uma Lei Federal específica para casos como o de Liliane, que foi exposta a uma série de violências obstétricas, como o cuidado indigno, abuso verbal, imposição de intervenções não consentidas pela parturiente, que tinha um documento explicando qual tipo de parto deveria ser realizado.

Neste episódio tão doloroso na vida de Liliane, que teve a sua filha morta durante o parto, pela falta de diálogo, humanização e profissionalismo da equipe médica para com a parturiente que já sabia de sua condição de parto.

A história de Liliane é, sem dúvidas, semelhante a história de muitas parturientes, é um exemplo de violação dos direitos como ser humano, bem como a falta do direito a estar livre de tratamento prejudicial e de maus tratos, a falta do consentimento para a realização de atividades em seu corpo, a não informação e à possibilidade de recusa no tratamento, a falta de dignidade, de respeito, da liberdade e da autonomia sobre o seu corpo.

Uma legislação federal sobre violência obstétrica, se torna crucial para que proteja mulheres grávidas em seus períodos de gestação, parto, pós-parto e aborto, que tenham dignidade, mas

também, que puna agressores de acordo com a sua conduta no tratamento a essas mulheres.

A metodologia de pesquisa adotada neste estudo baseia-se em uma revisão de literatura, no primeiro momento falando sobre as expressões da violência obstétrica, com ênfase nas normativas da Venezuela sobre os direitos sexuais e reprodutivos, no segundo momento, explicando a importância da legislação sob vigência do teórico, o sociólogo Émile Durkheim. No terceiro momento, foca-se nos projetos de lei e legislações na busca ativa de dados no site da Câmara de Deputados Federal do Brasil.

O texto está estruturado em três partes: as expressões da violência obstétrica, a importância de uma Lei Federal sobre a violência obstétrica e Projetos de lei sobre a violência obstétrica.

2. As expressões da violência obstétrica

No Brasil, a cada ano nascem cerca de 3 milhões de bebês, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos mais diversos tipos de partos nas diversas regiões do Brasil. Mas, predominantemente, esses nascimentos ocorrem dentro do ambiente hospitalar, local que é descrito em muitas literaturas e também pela cultura popular como um ambiente seguro.

Tendo em vista as inúmeras tecnologias na hora do parto, com procedimentos e técnicas que trazem segurança, assistência dos profissionais da equipe médica e multidisciplinar, que possivelmente passam uma sensação de confiança dos atos e ações tanto coletiva como individual. Mesmo havendo a anuência desses profissionais, a violência obstétrica é praticada pela equipe, dentro e fora da sala em que é realizado o parto. A violência está

nas consultas do pré-natal, onde é realizado o acompanhamento médico e de assistência à saúde que visa garantir o desenvolvimento saudável da gestante e do bebê, permitindo a detecção precoce de doenças maternas e fetais, para a redução de risco de mortalidade materna e infantil.

O pré-natal se torna importante para que a gestante receba orientações para garantir a própria saúde, como a saúde do bebê, sobre alimentação, os tipos de medicamentos e modalidades de parto que se adaptam à sua condição física e mental. Faz-se necessário consultas médicas regulares, com exames de sangue e de imagem, como a ultrassonografia e entre outros procedimentos.

Durante o parto com intervenções, manobras e práticas que geram eficiência e qualidade no parto. No pós-parto e também em casos de abortamento, onde as mulheres se encontram vulneráveis quanto às inúmeras transformações de seu corpo, incluindo aspectos hormonais e emocionais, também chamado de puerpério ou resguardo.

O puerpério termina entre 6/8 semanas da realização do parto, quando os órgãos genitais femininos voltam ao estado normal, é possível detectar secreções vaginais, cólicas abdominais, diminuição do tamanho do útero, como também mudanças de ordem emocional como tristeza, irritabilidade, temperamento, ansiedade, dificuldade de concentração ou distúrbios do sono.

A violência obstétrica se configura como uma violência de gênero, acometida às mulheres em seu período gestacional, a partir dos maus-tratos psicológico, emocional, físico, financeiro, atribuídos nestas quatro esferas do mundo do gestar, citadas anteriormente.

Analisando o sistema Latino-Americano, nota-se que a Ley Organica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de 2007 da Venezuela, conceitua a violência obstétrica como “apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde, na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais”.

Logo, nesse processo há graves violações aos direitos humanos e reprodutivos. Existem diversos países que não possuem uma lei específica que garantam às mulheres uma gravidez e um parto livre de violência, como é o caso do Brasil, que falaremos mais adiante.

Mas as expressões da violência obstétrica que habita no mundo do gestar, consiste em violações, desrespeitos e abusos que são classificados em instâncias como psicológica em atos de constrangimento, perseguição, humilhação, chantagem, ameaças verbais.

Na instância moral é exercida através da calúnia, injúria, difamação, insultos, xingamentos que ofendem a honra da vítima. A violência física consiste em lesões corporais é mais praticada no pré-parto e durante o parto, como o uso de ocitocina para acelerar o trabalho de parto, toques sem consentimento, manobra de Kristeller, amarração feita na parturiente durante o parto e a episiotomia.

Na instância financeira, isso inclui a cobrança indevida de atividades como o parto e consulta. A violência obstétrica exercida sobre a mulher grávida gera a perda da autonomia de suas escolhas durante o parto, como também gera inúmeras consequências físicas que acompanham no pós-parto, mas também psicológicas como traumas, aflições, ansiedade, depressão.

3. A importância de uma Lei Federal sobre a violência obstétrica

A violência obstétrica é uma violência de gênero que é acometida em mulheres grávidas, quando a equipe de saúde materno-infantil – constrange, desumaniza e fere a mulher em diversas esferas como a física, emocional e psíquica e entre outras, explicitadas acima. A importância de uma legislação é justamente para fazer com que toda a população tenha consciência de seus atos, principalmente, aqueles que se especializam e trabalham neste campo da saúde.

Bem como, a mulher tenha uma proteção que a permita estar nos espaços de saúde sem nenhuma opressão, situação constrangedora, vergonha, o que seja forçada a realizar algum tipo de procedimento desnecessário.

Mas afinal, qual a importância de uma legislação federal contra a violência obstétrica? Mesmo existindo normas técnicas sobre o parto, como as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto, buscando dar à sociedade transparência e acesso rápido às questões tratadas, como as medicações e intervenções, como a Classificação de Robson, uma ferramenta de avaliação, monitoramento e comparação de partos cesáreas.

Programas sociais como a Rede Alyne (antiga Rede Cegonha) e políticas públicas como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM), que têm como objetivo integrar as mulheres no meio social, político e comunitário na saúde, na prevenção, promoção e assistência.

A importância de uma legislação para o combate a violência obstétrica é extremamente necessária, porque permite que as vítimas desses atos, possam ter dignidade durante toda a sua gestação e o fim dela, garantindo o direito da mulher a um

atendimento justo e humanizado, assim como prega a Política Nacional de Humanização (PNH), em seus três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos.

A legislação também assegura o direito da mulher de escolher os tipos de parto, que seja de modo seguro para ela e para o bebê, com a ajuda da equipe, definindo os protocolos e procedimentos a serem utilizados em estabelecimentos de saúde sem que ocorra qualquer tipo de violência, como também que abram processos de indenização em tribunal para as vítimas.

É fundamental a implementação de medidas para que o cometimento dessa violência, seja cessado por parte dos trabalhadores de saúde materna, tanto no setor público, privado e misto. A compreensão que os modelos de saúde tecnicizada e trabalhadores sejam mais humanizados e também valorizados em seu processo de trabalho, afinal, cuidar de si é cuidar do outro.

As leis federais – além de atuar em todo território brasileiro, garantem ordem, justiça, segurança, mas também asseguram os direitos e deveres das pessoas e das instituições, promovendo a igualdade de direitos e oportunidades. Assim, certifica-se que todo o país tenha uma cobertura legislativa nas mais distintas localidades e que todas as parturientes tenham seus direitos preservados, e que os trabalhadores atuantes em saúde saibam de seus deveres e direitos.

Ao obedecer às leis, contribuímos para ações mais justas e equitativas, onde as pessoas tenham tolerância – respeitem e aceitem as diferenças, bem como, tenham honestidade em suas condutas. E quando as leis não são exercidas, as punições e as

repressões fazem com que a ordem social seja preservada, ou seja, as leis agem em forma de coibição a um comportamento aversivo – onde se é tirado as boas condutas.

Essa coibição, podemos chamar de coercitividade da lei, que Durkheim nos revela ser o poder que a lei exerce sobre os indivíduos, quando não há o cumprimento da legislação, pois, as leis são instrumentos essenciais para a convivência em sociedade.

Para Durkheim (2002), as leis serviam para equilibrar a sociedade, como também são uma consciência coletiva, baseada em um conjunto de valores, crenças e normas compartilhadas por seus membros. No livro *O Espírito das Leis* do filósofo e político da era iluminista francesa Charles-Louis de Secondat, conhecido popularmente como Montesquieu, revela que as leis estão em todas as relações de todos os seres.

As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas; e, neste sentido, todos os seres têm suas leis; a Divindade possui suas leis, o mundo material possui suas leis, as inteligências superiores ao homem possuem suas leis, os animais possuem suas leis, o homem possui suas leis. (Montesquieu, 1973. p.11)

O pensador, sociólogo e antropólogo francês Émile Durkheim (2002), considerava o crime um fenômeno normal e útil para a sociedade, pois ele regula a evolução moral das pessoas, reafirmando a moralidade e as normas de conduta, podemos observar que a sociedade, assim como o próprio pensador diz, é um sistema complexo composto por diferentes partes que trabalham juntas para garantir a ordem social e a continuidade ao longo do tempo, Durkheim chama de funcionalismo⁽¹⁾.

¹ Estuda a relação entre as funções de cada parte da sociedade para manter o equilíbrio social.

Estes também preservam a ordem social estabelecida em cada nação. De acordo com o sociólogo (2002), o direito é uma expressão coletiva da sociedade, habitado em um conjunto de valores, crenças e normas compartilhadas por seus membros de forma coletiva para o individual, garantindo uma sociedade com normas e valores, estabelecendo assim, uma ordem social.

Para o autor Durkheim (2002), o crime se faz necessário, pois ele serve como um indicador para possíveis falhas dentro da sociedade, desta forma observa-se lacunas no que diz respeito à violência obstétrica – por mais que o termo seja recente, essa prática é antiga – tal qual, os processos de industrialização do parto que tornaram esta atividade mecânica, invasora e desrespeitosa, à medida em que a mulher passa a compreender que o parto no hospital é um parto seguro e sem riscos de morte.

A violência obstétrica é um crime – contra a mulher grávida, e as falhas apresentadas dizem muito sobre o tratamento que é dado a essas mulheres no ambiente hospitalar maternal, logo, os indicadores dessa violência servem para se analisar novas formas de se pensar em saúde materno-infantil.

Com isso, atemos no que Durkheim diz sobre o crime, ele entendia como uma anomalia social, pois as boas condutas eram quebradas, e acreditam que ações não são internalizadas pelos indivíduos que as cometem. Para o autor, este perfil era tido como desviante, pois se desvia de um comportamento moral e social.

O crime é considerado um fenômeno social, que afeta a sociedade no sentido da coesão e solidariedade, sendo um bom indicador de mudanças nas estruturas de legislação e ações

positivas, que se reafirmam em novas normas sociais e culturais, o agir de cada indivíduo, isso também ajuda a incitar novas ou atualizações de políticas públicas existentes, para a prevenção de violência. Apesar dos direitos reprodutivos e sexuais garantirem às mulheres o direito de tomar decisões livres e informadas sobre sua sexualidade e reprodução, bem como o acesso ao planejamento reprodutivo seguro e voluntário, muitas ainda enfrentam a ausência de um tratamento digno durante o parto.

Cabe ressaltar que a violência exercida contra a mulher grávida representa uma grave violação aos direitos humanos, reprodutivos e sexuais. De fato, o autor Émile Durkheim – nos ajuda a compreender as estruturas sociais e as intensas mudanças que é preciso serem feitas, para que possamos ter um bem-estar dentro das instituições maternas. A lei nos guia para um bom funcionamento no âmbito da saúde, mas também na qualidade de vida das parturientes.

4. Projetos de lei sobre a violência obstétrica

Os projetos de lei são propostas para criar uma lei, que é submetida através de uma deliberação do órgão legislativo. As propostas surgem geralmente para a resolução de algum problema. O projeto lei, é o primeiro passo para a concretização de uma lei, são instrumentos para construir um melhor conjunto de normas e regras que regem um Estado, e que regulam e controlam a sociedade em diversos âmbitos.

Os projetos permitem atualizar e adequar as normas e às necessidades sociais na amplitude de um país, promovendo avanços em áreas como direitos humanos e saúde, como é o caso da violência obstétrica.

São instrumentos que permitem reafirmar princípios basilares da nação e da soberania popular. O projeto de lei é uma proposta formal que pode ser apresentada por membros do Poder Legislativo ou Executivo, sendo discutido e aprovado pelo Poder Legislativo. Após ser aprovado, o projeto de lei é submetido à sanção ou veto presidencial.

O projeto de lei, segue todo um tramite, desde análise do projeto por comissões de parlamentares, iniciativa popular - que permite aos cidadãos propor projetos diretamente ao poder legislativo.

As iniciativas de projetos de leis, voltados para a violência obstétrica, têm como o principal dicitos são a expressões dos atos que dão característica à violência obstétrica, desde o pré-natal, parto, pós-parto e casos de abortamento, tal como as formas que possam denunciar casos.

No Brasil, existem 58 propostas de projetos de lei que mencionam a saúde reprodutiva feminina, 11 foram arquivadas, 1 foi retirada pelo autor, restando 46 que falam sobre violências e saúde reprodutiva e 19 não falam diretamente sobre violência obstétrica, restando apenas 28 PLs, sendo uma aprovada. Os projetos, aqui citados, são popostos a partir de 2008 até 2024. Em 2023, tem-se o maior número de propostas submetidas.

Mas, apenas o projeto PL 119/2019 foi aprovado, diante de inúmeras propostas, tendo como sugestionamento a inclusão do inciso I no artigo 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para ampliar a atuação do Sistema Único de Saúde na saúde integral da Mulher, visando melhores ações na questão da saúde materna.

e) de ações que garantam atenção humanizada às mulheres nas seguintes situações que envolvem sua saúde:

1 - Mortalidade materna, com subdivisões que abrangem: precariedade da atenção obstétrica; abortamento em condições precárias, precariedade da assistência em anticoncepção (PL 119/2019).

Este mesmo projeto visa, em sua justificativa, um melhor debate em torno da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que tem em seu programa os seguintes eixos:

- Direitos sexuais e reprodutivos;
- Combate à violência doméstica e sexual;
- Prevenção e tratamento de mulheres com HIV/Aids e de doenças crônicas não transmissíveis.

Nesta mesma proposta, visam ampliar a assistência do ciclo gravídico-puerperal, considerando a desigualdade de gênero e as questões de saúde junto as ações do Sistema Único de Saúde.

No quadro abaixo são apresentados os projetos de lei que se apresentam como proposta de legislação para o enfrentamento a violência obstétrica. Esse quadro, apresenta propostas que variam dentro da discussão sobre o que é violência obstétrica e tipificações, do mesmo modo as formas de enfrentamento e divulgação de dados e pesquisa. No Brasil, das 28 propostas legislativas sobre violência de gênero (obstétrica), iniciadas em 2008, tinham como finalidade propor uma legislação federal em saúde e também sanitária. Mas em 2013, o termo violência obstétrica, já estabelecido na comunidade acadêmica da América Latina, começa a ser usado no PL 6888/2013, direcionando a um parto humanizado e atendimento com qualidade.

O projeto de lei 7633/2014, é o primeiro a detalhar e caracterizar a violência obstétrica e os procedimentos evasivos e desrespeitosos.

Art. 13 – Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos(as) profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que cause a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. (PL 7633/2014)

No PL 2589/2015, no artigo 1º, considera “a violência obstétrica, praticada em toda a rede de assistência à saúde pública e/ou privada, passa a ser crime de constrangimento ilegal”, a punição fica atrelada ao artigo do código penal brasileiro de nº146, com detenção de três meses a um ano ou multa. Em 2017, os dois projetos, falam sobre violência (7.867/2017), que classifica como violência moral e física, (8.219/2017) determina uma sanção para os atos que configuram como violência.

PROJETOS DE LEIS SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, (2025).

PROJETO DE LEI SOBRE SAÚDE REPRODUTIVA E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA			
Projeto de lei	Ementa do projeto	Autoria	Partido/Estado
PL 6888/2013	Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.	Antônio Bulhões	PRB/SP
PL 7633/2014	Dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo- gravídico puerperal e dá outras providências.	Jean Wyllys	PSOL/RJ
PL 2589/2015	Dispõe sobre a criminalização da violência obstétrica.	Pr.Marco Feliciano	PSC/SP
PL 7867/2017	Dispõe sobre medidas de proteção contra a violência obstétrica e de divulgação de boas práticas para a atenção à gravidez, parto, nascimento, abortamento e puerpério.	Jô Moraes	PCdoB/MG
PL 8219/2017	Dispõe sobre a violência obstétrica praticada por médicos e/ou profissionais de saúde contra mulheres em trabalho de parto ou logo após.	Francisco Floriano	DEM/RJ
PL 2693/2019	Institui a Política Nacional de Atendimento à Gestante	Lafayette de Andrada	PRB/MG
PL 119/2019	Inclui a alínea “e” no inciso I no art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para ampliar a atuação do Sistema Único de Saúde na saúde integral da Mulher.	Renata Abreu	PODE/SP
PL 878/2019	Dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo- gravídico puerperal.	Talíria Petrone, Áurea Carolina, Fernanda Melchionna etc.	PSOL/RJ PSOL/MG PSOL/RS
PL 3310/2019	Dispõe sobre o registro de som e imagem de consultas pré-natais, trabalho de parto e parto.	Lauriete	PL/ES
PL 3.635/2019	Garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.	Carla Zambelli, Alê Silva, Filipe Barros	PSL/SP PSL/MG PSL/PR
PL 516/2022	Cria a lei - Leliane Gomes da Cruz - que institui a Política Nacional de Promoção do Parto Humanizado, Digno e Respeitoso (PNP-PHDR) e dá outras providências.	Perpétua Almeida, Celina Leão, Alice Portugal etc	PCdoB/AC PP/DF PC doB/ BA
PL 2960/2022	Dispõe sobre o amparo à gestante e ao nascituro.	Erika Kokay, Luiza Erundina, Áurea Carolina	PT/DF PSOL/SP PSOL/MG
PL 2.373/2023	Propõe que a violência obstétrica e ginecológica seja crime, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa.	Laura Carneiro	PSD/RJ
PL 422/2023	Propõe que os Poderes da Federação promovam políticas públicas para prevenir e reprimir a violência obstétrica.	Laura Carneiro	PSD/RJ

PROJETO DE LEI SOBRE SAÚDE REPRODUTIVA E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA			
PL 190/2023	Tipifica o crime de violência obstétrica, prevê até 5 anos de prisão por violência obstétrica praticada por profissional de saúde	Dagoberto Nogueira, Greycce Elias	PSDB/MS AVANTE/MG
PL 3710/2023	Tipifica a violência obstétrica como crime, indexado à alteração, no Código Penal, tipificado como crime contra a vida, tipicidade penal, integridade física, Integridade psicológica.	Coronel Fernanda	PL/MT
PL 1056/2023	Ver a violência obstétrica como forma de violência doméstica e familiar, e garantir a assistência à saúde mental da mulher vítima desse tipo de violência.	Fábio Macedo	PODE/MA
PL 4131/2023	Criação, Política Nacional para o Sistema Integrado de Informações de Violência Obstétrica (Observatório Nacional de Violência Obstétrica no Brasil), organização, análise, dados, violência obstétrica, gestante, promoção, integração, órgão administrativo, acolhimento, vítima, diretrizes.	Ana Paula Lima	PT/SC
PL 989/2023	Dispõe sobre as diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica	Juninho do Pneu	UNIÃO/RJ
PL 5673/2023	Institui a Política Nacional de Saúde Integral da Mulher	Ana Pimentel	PT/MG
PL 5321/2023	Dispõe sobre a criação de comissões de boas práticas e combate à violência obstétrica em hospitais e maternidades	Denise Pessoa	PT/RS
PL 4228/2024	Institui o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica	Raimundo Santos	PSD/PA
PL 3346/2024	Acrescenta o art. 129-A ao Código Penal a fim de tipificar o crime de violência obstétrica	Tabata Amaral	PSB/SP
PL 3974/2024	Institui o Programa de Atenção Humanizada ao Aborto Legal e Juridicamente Autorizado.	Carla Ayres	PT/SC
PL 2350/2024	Tipifica o crime de violência obstétrica	Adail Filho	Republic/AM
PL 1720/2024	Altera o art. 19-J a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre o direito da mulher a acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos ou privados.	Tabata Amaral	PSB/SP
PL 546/2024	Revoga o §4º do art. 19-J da Lei nº8.080, de 19 de setembro de 1990. Indexação: Alteração, Lei Orgânica da Saúde (1990), Política Nacional de Saúde Integral da Mulher, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, Promoção da saúde, Mulher, Atendimento humanizado, Atenção integral à saúde, Violência contra a mulher.	Ana Paula Lima Juliana Cardoso	PT/SC PT/SP

Fonte: Quadro elaborado pela autora, através das pesquisas sobre legislação da violência obstétrica (2025).

À medida em que os anos passam, as propostas vão aumentando, em 2019, por exemplo, houve cinco, e cada uma trouxe perspectivas necessárias para serem debatidas. Neste mesmo ano, o Ministério da Saúde⁽²⁾ publica uma nota com o sentido de abolir o termo ‘violência obstétrica’, em documentos oficiais e em políticas públicas, sob a alegação de ser um termo equivocado e sugestivo.

O PL 2.693/2019 apresenta a importância da inserção da discussão e do atendimento à violência doméstica de forma integrada ao atendimento às gestantes. O PL 3.310/2019 obriga os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento obstétrico a permitir e facilitar às pacientes o registro de som e imagem durante as próprias consultas pré-natais e o parto. O PL 3.635/2019 garante o direito da parturiente a uma cesariana eletiva (marcada), que é realizada após 39 semanas de gestação e com a gestante adequadamente informada sobre os benefícios do parto normal e dos riscos da cesariana.

No projeto 878/2019, apensado ao PL 7633/2014, conta com especificações como o artigo 7º e 9º, onde o objetivo é elaborar um plano individual para cada gestante, onde a mesma deve ser informada, e qualquer modificação deve ser incluída ao prontuário.

Os projetos de leis 516/2022 (apensado do PL 878/2019) e 2960/2022 (apensado do PL 478/2007), tramitam em conjunto por serem propostas bem parecidas, no trato humanizado da gestante em seus diversos períodos estimulando práticas menos evasivas, e também na redução à

mortalidade materna, a prematuridade e a mortalidade neonatal.

Em 2023, 7 propostas tramitam em conjunto, 4 aguardam parecer, 2 aguardam a designação do relator. Porém, nesta pesquisa incluiu apenas 9 projetos que trabalham diretamente com a temática de violência obstétrica.

PL 1056/2023, prevê alteração na Lei Maria da Penha, incluindo a violência obstétrica como uma violência doméstica. Em justificativa relata que “a violência obstétrica é definida como qualquer conduta abusiva, seja ela física, verbal ou psicológica, praticada por profissionais de saúde durante o pré-natal, parto, pós-parto e aborto, que cause danos físicos e emocionais à mulher”.

Já a proposta 5673/2023 tem como principal destaque a saúde da mulher de forma geral integrada na Política Nacional de Saúde Integral da Mulher, desde a redução das taxas de cesarianas sem indicação clínica, às necessidades de saúde das trabalhadoras e conscientização a violência obstétrica. O 4131/2023, visa padronizar a coleta e sistematização de dados sobre violência obstétrica, com o objetivo de integrar organizações públicas, entidades assistenciais e hospitais privados que enfrentam o problema.

O PL 989/2023 busca garantir, por meio de diretrizes, que mulheres tenham uma gestação digna, 5321/2023, conta com a “criação de comissões de boas práticas e combate à violência obstétrica em hospitais e maternidades”. Enquanto o 1381/2023 implementa medidas para a proteção a mulheres contra a violência obstétrica e divulgação da Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Mas o projeto 422/2023, no “artigo 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em todas as esferas de Poder, empreenderão contínuo

2 Ministério diz que termo ‘violência obstétrica’ é ‘inadequado’ e deixará de ser usado pelo governo. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/05/07/ministerio-diz-que-termo-violencia-obstetrica-tem-conotacao-inadequada-e-deixara-de-ser-usado-pelo-governo.ghtml>

diálogo interinstitucional para a consecução de integradas políticas públicas voltadas à prevenção e repressão da violência obstétrica”. O 2.373/2023 coloca em seu 15º artigo o código penal, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passando a vigorar acrescido do seguinte art. 149-B: “Violência obstétrica e ginecológica”

Art. 149-B. Praticar o médico, ou outro profissional de saúde, ato ofensivo à integridade física ou psicológica da mulher, ou causar-lhe sofrimento desnecessário, durante a gestação, o trabalho de parto, logo após este ou no puerpério. (2.373/2023)

No ano de 2024, 6 PLs tramitam em conjunto, 2 em pautas prontas e 1 aguardando parecer. O PL 4228/2024 institui a criação de um Programa Nacional de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica, que terá como objetivo garantir a dignidade, os direitos humanos e o bem-estar das mulheres. O PL 3346/2024 institui que o “artigo 1º Esta Lei acrescenta o art. 129-A ao Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a fim de tipificar o crime de violência obstétrica”, da mesma forma que o PL 2350/2024. PL 3974/2024 tem como objetivo garantir acolhimento e orientações à casos de aborto legal, no PL 1720/2024 dispõe a mulher o sobre o direito de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde. O PL 546/2024 pensado ao projeto de lei 243/2024 onde prevê condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

Ainda não existe uma Lei Federal e lendo todas as propostas, algumas contém lacunas que de certa forma não contempla completamente a mulher e suas fazes na gravidez.

Assim como, necessitam estar de acordo com as convenções e outras políticas mundiais contra a violência obstétrica, precisam abraçar as temáticas de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e também as questões interseccionais e históricas do país.

Atualmente o Brasil conta com leis estaduais, operando nos estados como o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins. Que tratam explicitamente de violência obstétrica, seja em leis específicas, leis mais gerais sobre violência contra mulheres ou leis que tratem apenas como um dia educativo contra à violência obstétrica.

5. Conclusão

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, as estimativas realizadas no ano de 2021, acreditam que até o ano de 2030 teremos ainda altas taxas de cesariana, isso indica que presenciaremos a violência obstétrica nos espaços hospitalares. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de cirurgia mais realizada, tanto no mundo quanto no continente americano. Isso implica o aumento de medicamentos, intervenções sem e com consentimento, bem como a violência obstétrica e seu *modus operandi*, que muitas vezes é tido como negligência médica ou imperícia. Sem dúvidas, não precisamos só de uma Legislação Federal, mas, de boas práticas junto ao parto, diálogos interdisciplinares da equipe de saúde para com a parturiente, compreendendo o papel de cada profissional em atuação.

Apostas em pesquisas inovadoras como a classificação de Robson, para a realização de intervenções não cirúrgicas, gerando boas práticas em diversas realidades da população de mulheres grávidas e suas localidades.

Mas a Legislação Federal ajuda a ampliar o olhar para se pensar em saúde como algo pleno, de direito e também de deveres, a legislação nos guia para uma compreensão em nossa sociedade das práticas desumanizadoras, constrangedoras e cruéis. A falta de Lei, permite que profissionais de saúde cometam mais violações e que as mulheres grávidas e puérperas, assim como a sociedade ainda fiquem sem respostas a esses atos.

Bibliografia

- Betran AP, Ye J, Moller AB, Souza JP, Zang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. *BMJ Glob Health*. 2021.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: uma Prioridade do governo. Brasília, cad. nº 1, 2005.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_par_to_normal.pdf. Acesso em: 10/09/2024.
- De Andrade, Laís Melo. Violência obstétrica na mulher negra entre o passado e presente. In: 15º Congresso Internacional da Rede Unida. 2022.
- Durkheim, Émile. Os Juristas: Rudolf Von Jhering. In: “Ética e sociologia da moral”. São Paulo: Landy, 2003, p. 41-56.
- Durkheim, Émile. Deveres Gerais, independentes de qualquer agrupamento social e A regra de proibição contra os atentados contra a propriedade. In “Lições de Sociologia – A Moral, o Direito e a Sociedade”. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 153-167.
- Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violência. VENEZUELA. 2007.
- Montesquieu, Charles Louis de. Do Espírito das Leis - in Coleção Os Pensadores - Montesquieu. São Paulo, Abril Cultural, 1973.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde - Declaração da OMS, 2014.
- SITE
- Assembleia Legislativa do Estado do Acre. O que é uma Lei?. Disponível em: <http://app.al.ac.leg.br/legislacao/#:::text=As%20leis%20t%C3%AAm%20como%20objetivo,deveres%20dos%20indiv%C3%ADduos%20e%20institui%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 12/10/2024.
- Secretária de Estado de Saúde. Pré-Natal. Disponível em: <https://www.saude.mg.gov.br/cuidadomaterno/prenatal>. Acesso em: 12/10/2024.
- Manual MDS: Versão saúde para a família. Considerações gerais sobre cuidados pós-parto. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-feminina/cuidados-p%C3%B3s-parto/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-cuidados-p%C3%B3s-parto>. Acesso em: 12/10/2024.
- Agência do IBGE Notícias. Em 2022, número de nascimentos cai pelo quarto ano e chega ao menor patamar desde 1977. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39560-em-2022-numero-de-nascimentos-cai-pelo-quarto-ano-e-chega-ao-menor-patamar-desde-1977#:~:text=70%20%2D%20Foto:%20Pxhere-,O%20Brasil%20registrou%202%2C54%20milh%C3%B5es%20de%20nascimentos%20em%202022,tiveram%20os%20recuos%20mais%20intensos>. Acesso em: 12/10/2024.
- Terra. Bebê tem pescoço quebrado e morre durante parto na Bahia. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/bebe-tem-pescoco-quebrado-e-morre-durante-parto-na-bahia,8fb831a6da3ac418f4ea18510c50d-29675m77u9k.html>. Acesso em: 11/11/2024.
- Glossário advocacia. O que é um projeto de lei. Disponível em: <https://www.conferenciadaadvocaciars.com.br/glossario/o-que-e-projeto-de-lei-entenda-sua-importancia/#:::text=Um%20projeto%20de%20lei%20%C3%A9%20uma%20proposta,discuss%C3%A3o%2C%20vota%C3%A7%C3%A3o%20e%20san%C3%A7%C3%A3o%20ou%20veto%20pelo>. Acesso em: 15/11/2024.